

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

© 2020

В.Г. Погосян¹

СОЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ НА ПЕРЕПУТЬЕ: МАРКСИСТСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ И ЦИФРОВЫЕ РЕАЛИИ*

Ключевые слова: социальная теория, методология, дискурс, диалектико-материалистический подход, способ производства, категория, капитал, отчуждение, кризис, цифровизация.

Вступление мировой экономики в период глубокой рецессии вкупе с общим кризисом капиталистической системы, установившейся почти во всех странах планеты, актуализируют потребность в теории, объясняющей общественные принципы устройства и функционирования общества и вскрывающей исторические закономерности его развития, обращая к ревизии существующих научных концепций на предмет адекватности их дескриптивных и объяснительных возможностей, а также прогностических перспектив.

Поиск альтернативных путей в интерпретации складывающейся социальной реальности обуславливается фактом того, что доминирующие в современном научном мейнстриме теоретические конструкты модернизации, глобализации, постиндустриализма, направленные на обоснование непрерывности «устойчивого развития» и ут-

верждение оптимистического будущего для капиталистического общества, при детальном анализе выявляются идеологически ангажированными, отправные положения их постулируются, но не аргументируются, а познавательная значимость ограничивается рамками ситуативных семантик. Неубедительными выглядят попытки экстраполировать методологию микросоциологических парадигм на интерпретацию масштабных социальных процессов, равно как и попытки синтеза, представляемые в последние десятилетия объединительными и интегративными парадигмами социологии, которые при скрупулезном анализе также демонстрируют теоретическую несостоятельность, что, несомненно, вызвано имманентными проблемами их в качестве концептов.

Неприемлемость апологетики и догматизма в науке не может подменяться абсолютизацией релятивизма и постмо-

¹ *Погосян Вардгес Григорьевич*, доктор социологических наук, кандидат философских наук, профессор кафедры социологии Российского государственного социального университета, Москва, Россия (*vardgues@mail.ru*).

* **Цитирование:** Погосян В.Г. (2020). Социальная теория на перепутье: марксистская методология и цифровые реалии // Вопросы политической экономики. № 4 (24). С. 135–147.

DOI: 10.5281/zenodo.4422791 (<https://doi.org/10.5281/zenodo.4422791>)

дернистским отвержением номотетической направленности научных изысканий. Произшедший идеографический крен в социологических исследованиях, под прикрытием полипарадигмальности и присущего научному сообществу плюрализма, свел на нет аналитическую составляющую исследовательской работы, с отсутствием глубокого комплексного анализа социальных проблем общества, без выявления причинно-следственных связей наблюдаемых феноменов, текущих процессов и единичных фактов. Фактически исследовательский уровень ограничен изучением общественного мнения и не поднимается выше маркетинговых исследований и первичного анализа полученных данных, фокусируясь на рефлексивном решении прикладных сиюминутных задач. Нечастые публикации результатов действительно полновесных валидных изысканий отдельных авторов и исследовательских групп только подтверждают сложившиеся в отечественном общественнознании негативные тенденции.

Отсутствие действенной методологии и, соответственно, адекватного анализа происходящих процессов трансформации общества не минуло и область исследования цифровой сферы коммуникации, информационных технологий и роботизации производства в части социальных последствий внедрения подобных технико-технологических новшеств, которые с периода начала массовой компьютеризации и расширения World Wide Web с конца 90-х гг. XX века стали отдельной междисциплинарной областью исследований. И если по причине произошедших в стране политико-экономических изменений в отечественном институализированном общественнознании почти повсеместно произошел конъюнктурный огульный отказ от марксистской социальной те-

рии в качестве исследовательской методологии, то современная западная социальная мысль в анализе цифровых средств массовой информации и роли Интернета в капиталистическом обществе критически и конструктивно подошла к использованию творческого наследия К. Маркса в исследовании релевантной тематики (Wolff, 2010). Ссылки на его работы часты не только в библиографии западных теоретиков вообще, но актуальны и в исследованиях цифровых средств коммуникации (Dyer-Witheford, 1999). Диалектика Маркса применима не только в анализе сложных отношений бинарных оппозиций: старого и нового, производства и потребления, частного и общественного, труда и игр, отдыха и рабочего времени, но и критического понимания противоречий процессов цифровизации коммуникации и компьютеризации производства в капиталистическом обществе, а также способов политического и экономического противостояния в цифровом пространстве (Söderberg, 2008).

Сообразуясь с форматом статьи, представляется невозможным провести полноценный обширный анализ фундаментальных положений учения с позиций сегодняшнего дня, что адресует к лаконичной интерпретации «цифровой» трансформации в дискурсе марксистской теории.

Изменения приоритетных форм капитала

В рамках капиталистического способа производства к середине XX века в индустриальном обществе стала выделяться особая категория работников сферы услуг, которую составили широкие самодельные слои населения (мелкие и средние предприниматели, лица свободных профессий), которых нельзя определённо отнести к буржу-

азии или пролетариату, а в группе рабочего класса сложилась высококвалифицированная и высокооплачиваемая элита со своими особыми интересами, политической и гражданской позицией, то есть объективным фактом стала капитализация рабочего класса.

Причиной подобных социоструктурных изменений явился стремительно развивающийся научно-технический прогресс, преобразующий мировой рынок, вызывающий экономический рост в большинстве промышленно развитых стран, который, несмотря на циклические колебания, кризисы перепроизводства, прозорливо предвосхищённые К. Марксом, повторение этого действия со скоростью обновления основного капитала, тем не менее, пока еще обеспечивает ресурсы и резервы, открывающие для правящих элит дополнительные возможности социально-экономического манёвра и подкупа отдельных групп, находящихся ниже в иерархии производства (Callinicos, 2004).

С конца XX — начала XXI века стал «констатироваться» (утверждаться в научном мейнстриме и насаждаться в общественном сознании) факт появления «новой формации». Перераспределение части ресурсов среди большой массы населения свидетельствует об участии определенных социальных групп в процессе общественного производства несколько иной формой собственности, нежели собственность на средства производства, достигшая в процессе естественной конкурентной борьбы определённой степени концентрации. Речь может идти об изменении структуры капитала, задействованного в общественном производстве. Если представить себе категорию капитала как ресурс, обладающий определённой ликвидностью, способной превращаться в денеж-

ную форму и дифференцировать любой капитал человеческого сообщества как производственный, ресурсный, интеллектуальный и т.д., то можно говорить о преобладающей в современном общественном производстве или, во всяком случае, возросшей как никогда роли информации, которая, накапливаясь, опосредствуется через форму обладающего ликвидностью и востребованного производством ресурса, перетекает в стоимость, приносящую прибавочную стоимость, превращаясь при этом в желаемую для обладания «ту самую» собственность, которую имеет возможность производить, не имея большой массовой доли личного участия в других видах капитала, группа работников интеллектуального труда. Труд работника этой группы, производящего принципиально новый продукт — информацию, или, иначе, абстрактные материальные структуры, — стал особенностью постиндустриального общества (Kiss, 2013).

В течение хода всемирной истории, в процессе усложнения видов жизнедеятельности человека, развития процесса общественного производства под воздействием фундаментальных научно-технических открытий, усложнением его структуры происходит переоценка значимости составляющих производства, изменяются векторы в стремлении обладать конкретной собственностью, капиталом. В простых процессах производства предметом обладания были рабочая сила и земля. Борьба за обладание средствами производства, сырьевой базой производства, инструментарием труда и техническими мощностями — и путём вооружённого силового передела, и с помощью «гуманных» способов: спекулятивной игрой фондовых и товарно-сырьевых бирж, долговым закабалением стран, применением мани-

пулятивных технологий в информационных войнах и т.д. — стала следующим шагом в истории борьбы за обладание собственностью приоритетного значения в общественном производстве. Продолжая логическую цепочку «кто сделает» — «что сделает» — «чем сделает», приходит вопрос «как сделает», с ответом «know how», передовыми высокотехнологичными наукоёмкими технологиями, внедрение которых стало основным определяющим фактором роста производства в современном обществе (Romer, 2018).

Борьба за обладание собственностью на технологии, на вновь выявленную информацию, востребованную глобализирующимся мировым рынком, становится характерной чертой современного общества. Формированием постиндустриального общества является в первую очередь переход от товарнопроизводящего общества к обществу информационному с наукоёмкими технологиями и с соответствующими изменениями в структуре массы работников, занятых в производстве различных форм знаний, их статусных характеристик и места в иерархии производственных цепочек.

Однако реализующие имеющуюся у них интеллектуальную собственность посредством создания собственным трудом интеллектуальных продуктов группы научных работников, являясь авторами продукта, не становятся (за редким исключением — примеры С. Джобса, Б. Гейтса) конечными правообладателями и, соответственно, бенефициарами произведенного товара: «предприниматели-пионеры в своём большинстве терпят банкротство, и процветают лишь их последователи, которым строения, машины и т.п. достаются по более низким ценам. Именно поэтому наибольшую выгоду из всех

новых достижений всеобщей работы человеческого ума и их общественного применения, осуществляемого комбинированным трудом, в большинстве случаев извлекают самые ничтожные и жалкие представители денежного капитала» (Маркс, 1962. С. 116). И, тем более, вопреки утверждениям теоретиков постиндустриализма, социальные группы ученых-технократов отнюдь не переходят во властные группы в политике, закрытой для мобильности и ротации, ибо те, кто обладает экономической властью, контролируют все другие институты общества — и власть, и собственность на созданный новой формой материального труда продукт (технологии, технические устройства, информация Big Data) принадлежат все тем же обладателям и предыдущих форм капитала, что подтверждает тезисы о концентрации капитала, тенденции монополизации и процессе отчуждения.

Процессы отчуждения в современном обществе

Изложенное Марксом в «Экономическо-философских рукописях» 1844 г. отчуждение труда, продукта труда, людей друг от друга, социальной жизни фиксируемо и в современном капиталистическом обществе (Shah, 2015).

Наёмные работники отчуждаются от других людей, вынуждены конкурировать друг с другом за рабочие места и повышение по карьерной лестнице, союзничество и солидаризация для продуктивного творческого труда и противостояния капиталистическому классу подменена соревновательным конкурирующим противостоянием, которое в результате снижает заработную плату в интересах капиталиста.

Наёмные работники отчуждаются от акта труда. Поскольку капиталистам принадлежат фирмы, которые нани-

мают работников, именно они, а не рабочие, решают, какие товары производятся, как они производятся и в каких условиях труда они производятся. В результате работа становится повторяющейся рутинной. Такая работа может подходить для машин или существ, не имеющих возможности сознательно и свободно решать, как они хотят работать, но она не подходит для людей, стремящихся по этой причине искать пути самореализации вне работы.

Наёмные работники отчуждаются от продуктов своего труда. «Наука вообще «ничего» не стоит капиталисту, что несколько не препятствует ему эксплуатировать ее. Капитал присваивает «чужую» науку, как он присваивает чужой труд» (Маркс, 1960. С. 399). Капиталистам не нужно самим выполнять какую-либо работу: владея средствами производства, они контролируют прибыль организации, которой они владеют, и обогащаются за счет этого. Но они могут получать прибыль только продавая товары, которые производятся наёмными работниками. Работники, выступая уже в качестве потребителей, покупают товары у капиталистов, повторно способствуют укреплению благосостояния капиталистов.

Наёмные работники подвергаются в полной мере и социальному отчуждению. Отчуждение в сфере социальной, общественной жизни проявляется в моделях потребления, иными словами, в том, что люди покупают, потребляют и используют в своей повседневной жизни; в доступе к общественным коммунальным объектам, учреждениям культуры, медицинскому обслуживанию, качественному образованию; в уровне гражданского участия в общественной жизни и возможности влияния на принятие политических решений. Отчётливо социальное отчуждение проявляется

ся в сфере жилья (площадь, качество, расположение) со своей крайней формой — бездомностью. Имея перед глазами соблазнительные приманки рынка и изобилие потребительских товаров, люди сталкиваются одновременно с сокращением возможностей, предоставляемых рынком труда для поддержания существования, что приводит к глубокому чувству собственной обездоленности и готовности прибегнуть к противозаконным средствам для поддержания желаемого уровня жизни, подтверждая корреляционную связь между ростом преступности и социальным отчуждением.

Живущие в конкурентно-соревновательной парадигме семьи в борьбе друг с другом за лучший дом, машину, отдых, самых одеваемых, самых успешных детей и т. д., что поощряется посредством рекламы и телевизионных программ, также отчуждены социально, испытывая постоянный стресс, чувство тревоги и постоянное пребывание вне дома. Родители работают усерднее на работе (сверхнормативные часы, вторая работа), повышая прибыль для владельцев своих компаний, и тратят большую часть своей зарплаты на обеспечение этого образа жизни — и это вновь приносит пользу капиталистам, поскольку они могут получать больше прибыли, продавая товары и услуги. Увеличение потребления и улучшение жизни не тождественны. Нужно сокращать рабочий день, увеличивать отпуска, родительская функция воспитания детей должна реализовываться в полном объёме, но это входит в противоречие с накоплением буржуазией капитала.

Обладание экономической властью, по Марксу, предоставляет политическую власть и контроль над остальной частью общества, то есть те, кто контролирует экономический базис, также

контролируют надстройку. Правящие классы используют контроль над социальными институтами для достижения идеологического господства и контроля над общественным сознанием. Идеи, отражающие интересы правящих классов, представлены как естественные, проистекающие из здравого смысла и, следовательно, неравные, эксплуататорские отношения должны быть приняты пролетариатом как норма.

В утверждении и поддержании нормативных для наёмных работников образцов поведения, а также продвижении идей и убеждений, которые поддерживают исключительную позицию буржуазии в обществе, играют СМИ. Основные средства массовой информации, которые контролируются крупным капиталом, индоктринируют общественное сознание соответствующей информацией, закрепляющей легитимацию эксплуатации пролетариата в качестве нормального явления. Подобные же мировоззренческие установки транслируются и закрепляются системой образования, побуждающей людей принимать иерархию и быть законопослушным установленному порядку вещей.

Пришествие Интернета в повседневную жизнь и возникающий при этом факт накопления информации в сетевой сфере позволили выявить «надзорный капитализм» (Zuboff, 2015). Анализ практики институционализации и операционных предложений Google Inc. подтвердил четыре основные операции использования поступающей информации, которые вытекают из компьютерно-опосредованных транзакций: «извлечение и анализ данных», «новые договорные формы благодаря лучшему мониторингу», «персонализация и настройка» и «непрерывные эксперименты» (Varian, 2010), изучение характера и

последствий которых проявляет имплицитную логику контроля-наблюдения глобального капитала и саму сложно выстроенную архитектуру компьютерного посредничества, которое от него зависит. Это структурное распределение подчинения верховным получателям информации делегирует определенным элементам такой архитектуры функции контроля, извлечения информации, коммодификации, формирования новых рынков сбыта посредством навязчивой рекламы и создания потребительской модели поведения, превращая декларируемое «свободное» виртуальное пространство коммуникации в контролируемое и управляемое.

Цифровизация: «новая» модель реализации «старой» цели

В работе «Экономические рукописи 1857–1859 годов» Маркс не только разработал диалектический анализ технологий в капитализме, проанализировал новые средства массовой информации своего времени (такие как телеграф), указал на важность средств коммуникации в организации, ускорении и глобализации капитализма, обсудил деятельность медиа и границы её свободы в капиталистическом обществе, но и предвосхитил появление информационной экономики, обрисовав глобальную информационную сеть будущего, в которой каждый пытается информировать себя о других (Маркс, 1969. С. 213–214).

Для критического понимания проблематики Интернета и изучения цифровых средств массовой информации западными исследователями используется ряд положений теории марксизма. Информационные и коммуникационные технологии, включая компьютер, играют ключевую роль в ускорении распространения товаров

в пространстве-времени (Varian et al., 2004). Но средства массовой информации также передают идеологии, такие как политические или потребительские, в форме коммерческой рекламы. Компьютеры и компьютерные сети являются не только организаторами товарооборота, но и средством производства для создания информационных продуктов для продажи. Кроме того, они являются платформами для внутренней и внешней коммуникации компаний: компьютерные сети передают информацию, информационные продукты и потоки сообщений. Компьютер — это универсальная машина, которая одновременно является средством производства, обращения и потребления (Fisher, 2010).

Применение марксистской методологии в отношении мобильной связи выявляет факт подверженности большинства населения мира манипуляциям с его сознанием и потребностями. Суть в самой капиталистической организации подобной мобильности, которая заставляет людей вести производительный труд практически в любое время и повсеместно, разрушая границы между досугом и работой (Scholz, 2016). Слияние работы и свободного времени само по себе не является проблемой, если оно означает, что работа становится более социальной и творческой. Однако при капитализме проблема заключается в том, что производительный труд имеет тенденцию входить и впитывать свободное время, приводя к абсолютной прибавочной стоимости и повышая норму эксплуатации, а не наоборот (Fisher, 2010).

Диалектика Маркса как инструмент комплексного познания позволяет понять противостояние в индустрии культуры между двумя фракциями — индустрией контента и индустрией

открытого доступа: первая коммерциализирует контент, вторая живет открытым интернет-контентом, который сочетается с другими стратегиями накопления капитала, такими как целевая реклама. YouTube и Facebook не обязательно противодействуют обмену файлами с контентом, защищенным авторским правом, потому что открытость приносит пользу их бизнесу. Открытость в этом контексте означает доступность цифрового контента онлайн без оплаты. Индустрия открытого доступа использует другие способы накопления капитала, особенно рекламу. Противоречие между индустрией открытого доступа и индустрией контента показывает, что онлайн-экономика диалектична: она полна противоречий (Mosco, 2016).

В эпоху Интернета и индустрии культуры класс в определении К. Маркса по-прежнему остается важной категорией, но он стал более разнообразным. Появилось международное разделение цифрового труда — производители программного софта и сборщики гаджетов работают в различных странах. Идеология натурализует господство и эксплуатацию, и такая натурализация имманентна самой товарной форме как товарному фетишизму. Реклама делает общественные производственные отношения невидимыми в самом товаре, а социальная сеть скрывает товарную форму. Социальный характер платформ Facebook и Google скрывает товарную форму этих платформ, которые не продают доступ к ресурсам или не требуют плату за общение, но являются крупнейшими в мире рекламными компаниями (Fuchs, 2016).

Коммуникационные технологии, следуя логике Маркса, являются средой и результатом экономической и социальной глобализации, представляя

собой сложные системы, которые, преломляясь через локальную специфику, создают варианты «социального» (Pogosyan, 2018). Предвидя возникновение информационной экономики, Маркс утверждал, что с развитием производительных сил возрастает роль знаний, технологий и науки в производстве (Маркс, 1960. С. 396). Знания имеют социальный, исторический и кооперативный характер. Следовательно, представляется очевидным, что информация должна быть общим благом, свободно доступным для всех. Но в глобальном информационном капитализме информация стала важной производительной силой, способствующей новым формам накопления капитала. Информация сегодня рассматривается не как общественное благо и общность, а скорее как товар. Существует антагонизм между информацией как общим благом и как товаром. Социальные сети Facebook, Twitter и Google не совсем социальны, а являются частными корпорациями, котирующимися на фондовом рынке. Действительно социальные медиа могут существовать только в условиях собственности, основанной на народовластии, без частного характера присвоения результатов общественного производства.

Изменения технико-технологического плана в части средств производства повысили скорость передачи информации, норму эксплуатации, создали новый потребительский рынок услуг со старыми правилами игры, но не послужили основой изменения производственных отношений, сохраняя и способ производства, и концентрацию капитала у всё тех же неизменных властных групп, и частнособственнический характер присвоения произведённой стоимости.

Заключение

Концепции «глобализации» и «постиндустриального информационного общества» содержат имманентные проблемы теоретического плана, выстроены на идеологемах и допущениях, не учитывают темпоральный фактор, конкретно-исторические обстоятельства, основаны на мировоззренческой парадигме раннего индустриализма, в своих последующих различных модификациях повторяющей «мантру» природности и безальтернативности капиталистической формы хозяйствования. Переход к подобным теориям и их утверждение в научном мейнстриме стали возможны как благодаря индоктринации соответствующих установок в массовое сознание населения стран, вовлеченных в систему капиталистических отношений, так и по причине уничтожения в результате «холодной войны» блока стран социалистической системы.

Такое историческое событие как результат геополитического противостояния произошло в силу экзогенного воздействия экономического и идеологического плана и эндогенных причин, связанных с падением пассионарности и качеством человеческого материала, осуществлявшего имплементацию «иноного Модерна» (в социальных процессах наиболее значимым и уязвимым является человеческий фактор). Однако это обстоятельство не в состоянии дискредитировать саму идею, на основании которой строилась социалистическая система, и, в особенности, послужить причиной отказа научного сообщества от марксистской теории как инструмента познания, объявляя устаревшим материалистическое понимание истории и игнорируя открытые К. Марксом законы функционирования общества. Тем более что идеально-типической реализации оппозиционных

теорий и создания «общества всеобщего благоденствия», основанного на капиталистических производственных отношениях, на планете не наблюдается, но повсеместно фиксируются анархия производства, социальная стихия, капиталистическая конкуренция и классовый антагонизм, обусловленные частной собственностью на средства производства.

Универсализм эвристического алгоритма предложенного Марксом подхода, объясняющего неравномерность и асинхронность развития обществ, не отвергает социокультурного разнообразия планетарных обществ. Очередной экономический кризис, охватывая всю систему мирового капиталистического хозяйствования, является общим для всех стран планеты, но каждое общество решает свои социально-экономические проблемы самостоятельно, с учетом уровня собственного суверенитета, ресурсной обеспеченности и своей национальной специфики. Не бывает локальных законов экономики для каж-

дой отдельно взятой страны, но универсальные законы преломляются каждый раз в локальной специфике, создавая нетождественные и разнообразные варианты реальности (Pogosyan, 2019). Вся обширная палитра планетарных обществ с различной институциональной архитектурой, как продукт социального творчества человека в определенных климатогеографических и геополитических условиях, становится доступной научному познанию через призму диалектико-материалистического метода.

Проведенный нами краткий мета-аналитический обзор с привлечением релевантных тематике публикаций выявил применимость общего дискурса, значимость эвристического потенциала, адекватность дескриптивных возможностей и объективность теоретических перспектив, открытых К. Марксом, которые и сегодня сохраняют широкие теоретические прогностические способности и являются ключевым интеллектуальным инструментом в исследовании знаковых феноменов современности.

ЛИТЕРАТУРА

Маркс, К. (1960). Капитал. Критика политической экономии. Т. I. Ч. 1: Процесс производства капитала / Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 23. М.: ГИПЛ.

Маркс, К. (1962). Капитал. Критика политической экономии. Т. III. Ч. 1: Процесс капиталистического производства, взятый в целом / Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 25. М.: ГИПЛ.

Маркс, К. (1969). Экономические рукописи 1857-1859 годов / Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 46. Ч. II. М.: ГИПЛ.

Callinicos, A. (2004). The Revolutionary Ideas of Karl Marx. Sydney: The Book mark Publications.

Dyer-Witheford, N. (1999). Cyber-Marx: Cycles and Circuits of Struggle in High Technology Capitalism. Urbana, IL: University of Illinois Press.

Fisher, E. (2010). Media and New Capitalism in the Digital Age. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Fuchs, C. (2016). Reading Marx in the Information Age: A Media and Communication Studies. Perspective on Capital. Vol.1. New York: Routledge.

- Harvey, D.* (2013). *A Companion to Marx's Capital*. Vol.2. London: Verso.
- Kiss D.* (2013). The role of intellectual capital in the postindustrial society // *Journal of Economy & Society*. No. 2-3. P. 15-38. DOI: 10.21637/GT.2013.2-3.02.
- Mosco, V.* (2016). *Marx in the Age of Digital Capitalism*. Leiden: Brill Publishers.
- Pogosyan, V.* (2018). Philosophies of Social Behavior Research: Meta-analytic Review // *Wisdom*. No.11(2). P. 85-92. DOI: <https://doi.org/10.24234/wisdom.v11i2>
- Pogosyan, V.* (2019). Change and Variability of Phenomena in Complex Social Systems // *Wisdom*. No.13(2). P. 95-103. DOI: <https://doi.org/10.24234/wisdom.v13i2.276>
- Romer, D.* (2018). *Advanced Macroeconomics*; 5th edition. New York, NY: McGraw-Hill Education.
- Scholz, T.* (2016). *Uberworked and Underpaid: How Workers Are Disrupting the Digital Economy*. NY: John Wiley & Sons.
- Shah, M.* (2015). Marx's Concept of Alienation and Its Impacts on Human Life // *Al-Hikmat*. No.35. P. 43-54.
- Söderberg, J.* (2008). *Hacking Capitalism*. New York: Routledge.
- Varian, H.* (2010). Computer Mediated Transactions // *American Economic Review: Papers and Proceedings*. No.100 (2). P. 1–10. DOI: 10.1257/aer.100.2.1
- Varian, H., Farrell, J., Shapiro C.* (2004). *The Economics of Information Technology: An Introduction*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wolff, J. Karl Marx.* (2010). // *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* / Ed. Edward N. Zalta. Stanford, CA: Stanford University.
- Zuboff, Sh.* (2015). Big Other: Surveillance Capitalism and the Prospects of an Information Civilization // *Journal of Information Technology*. No.30(1). P. 75–89. DOI:10.1057/jit.2015.5

Vardgues G. Pogosyan¹
SOCIAL THEORY AT THE CROSSROADS:
MARXIST METHODOLOGY AND DIGITAL REALITIES*

Keywords: *social theory, methodology, discourse, dialectical-materialistic approach, mode of production, category, capital, alienation, crisis, digitalization.*

The multi-paradigm nature of social theory and the immanent problems of the ideologically engaged theories of the mainstream in the epoch of global monopoly capitalism create an urgent need for a revision of methodological approaches to interpreting the phenomena of the modern age. This article notes the problematic situation in Russian sociology, with the idiographic slant of the research that is being conducted and with the rejection of a nomothetic trend in scholarly investigations. The methodological potential of Marxist theory meets with approval in the description of digital transformations of production and communication. The interest of the researcher is focused on the categories of capital and alienation in the digital economy. It is shown that the

digital deformation of the social space-time continuum leads to an increase in the rate of exploitation. The article establishes that intensification of communicative processes and remote management on the basis of digital technologies do not lead to a change in the mode of production; meanwhile, changes to the priorities where the type of capital is concerned do not lead either to cardinal changes in the hierarchy of the social structure, nor to a change in those who benefit. The adequacy of the discourse of the dialectical-materialist approach is confirmed, as are the universality of the heuristic algorithm of Marxist theory, and the validity of this theory as a set of methodological instruments for analysing modern digital reality.

REFERENCES

Callinicos, A. (2004) *The Revolutionary Ideas of Karl Marx*. Sydney: The Book mark Publications.

Dyer-Witheford, N. (1999) *Cyber-Marx: Cycles and Circuits of Struggle in High Technology Capitalism*. Urbana, IL: University of Illinois Press.

¹ **Vardgues G. Pogosyan**, Dr. Sc. (Sociology), PhD (Social Philosophy and Philosophy of History), Professor of the Department of Sociology, Russian State Social University, Moscow, Russia. (*vardgues@mail.ru*).

* **JEL codes:** B51, O30, P16.

Citation: Pogosyan V.G. (2020). Social theory at the crossroads: Marxist methodology and digital realities // *Problems in Political Economy*. 4 (24) 135–147.

DOI: 10.5281/zenodo.4422791 (<https://doi.org/10.5281/zenodo.4422791>)

- Fisher, E.* (2010) *Media and New Capitalism in the Digital Age*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Fuchs, C.* (2016) *Reading Marx in the Information Age: A Media and Communication Studies. Perspective on Capital*. Vol. 1. New York: Routledge.
- Harvey, D.* (2013) *A Companion to Marx's Capital*. Vol. 2. London: Verso.
- Kiss D.* (2013) The role of intellectual capital in the postindustrial society. *Journal of Economy & Society*, Vol. 2–3. P. 15–38. DOI: 10.21637/GT.2013.2–3.02.
- Marx, K.* (1960) *Capital. A Critique of Political Economy*. Volume I. Book One: The Process of Production of Capital. In: Marx K., Engels F. *Collected Works*. 2-nd ed. Vol. 23. Moscow: GIPL. (In Russ.)
- Marx, K.* (1962) *Capital. A Critique of Political Economy*. Volume III. Book Three: The Process of Capitalist Production as a Whole. Part 1. In: Marx K., Engels F. *Collected Works*. 2-nd ed. Vol. 25. P. I. Moscow: GIPL. (In Russ.)
- Marx K.* (1969) *Grundrisse. Foundations of the Critique of Political Economy (Rough Draft) (Economic Manuscripts of 1857–1859)*. In: Marx K., Engels F. *Collected Works*. 2-ed. Vol. 46. Part II. Moscow: GIPL. (In Russ.)
- Mosco, V.* (2016) *Marx in the Age of Digital Capitalism*. Leiden: Brill Publishers.
- Pogosyan, V.* (2018) *Philosophies of Social Behavior Research: Meta-analytic Review*. *Wisdom*. 11(2). P. 85–92. DOI: <https://doi.org/10.24234/wisdom.v11i2>
- Pogosyan, V.* (2019) *Change and Variability of Phenomena in Complex Social Systems*. *Wisdom*. 13(2). P. 95–103. DOI: <https://doi.org/10.24234/wisdom.v13i2.276>
- Romer, D.* (2018) *Advanced Macroeconomics; 5th edition*. New York, NY: McGraw-Hill Education.
- Scholz, T.* (2016) *Überworked and Underpaid: How Workers Are Disrupting the Digital Economy*. NY: John Wiley & Sons.
- Shah, M.* (2015). *Marx's Concept of Alienation and Its Impacts on Human Life*. *Al-Hikmat*, Vol. 35. P. 43–54.
- Söderberg, J.* (2008) *Hacking Capitalism*. New York: Routledge.
- Varian, H.* (2010) *Computer Mediated Transactions*. *American Economic Review: Papers and Proceedings*. No. 100(2). P. 1–10. DOI: 10.1257/aer.100.2.1
- Varian, H., Farrell, J., Shapiro C.* (2004) *The Economics of Information Technology: An Introduction*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wolff, J.* (2010) *Karl Marx*. In: *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, ed. Edward N. Zalta. Stanford, CA: Stanford University.
- Zuboff, Sh.* (2015) *Big Other: Surveillance Capitalism and the Prospects of an Information Civilization*. *Journal of Information Technology*. Vol. 30(1). P. 75–89. DOI:10.1057/jit.2015.5